

1-sho‘ba: “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi Qonun-talaba nigohida

QO‘QON XONLIGI VA USMONLI DAVLATI O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR TARIXIGA NAZAR

Rasulov Baxtiyor Maxmudjonovich

Andijon davlat pedagogika institute rektori,
tarix fanlari doktori, professor

Аннотация: В статье рассматриваются отношения Османской империи и Кокандского ханства в XIX веке, включая вопросы политической легитимности, военного сотрудничества, дипломатических миссий, социально-культурных связей и символического обмена на фоне давления Российской и Китайской империй в Туркестане.

Ключевые слова: Османская империя, Кокандское ханство, дипломатия, Центральная Азия, военная модернизация, халифат, Россия, Китай, посольства, культурные связи.

Annotation: This article analyzes the relations between the Ottoman Empire and the Kokand Khanate in the 19th century, focusing on political legitimacy, military cooperation, diplomatic missions, socio-cultural ties, and mutual symbolic exchanges within the context of Russian and Chinese expansion in Turkestan.

Keywords: Ottoman Empire, Kokand Khanate, diplomacy, Central Asia, military modernization, Caliphate, Russia, China, embassies, cultural relations.

Kirish. Qo‘qon xonligi va Usmonli davlati o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganish turk-musulmon davlatlari tarixi hamda madaniyatining uzoq vaqt e‘tibordan chetda qolgan bir sohasini yoritish nuqtayi nazaridan bugungi kunda katta ahamiyatga egadir [5. 59-b.]. XVIII asr boshlarida Farg‘ona vodiysida mustaqil siyosiy kuch sifatida maydonga chiqqan Qo‘qon xonligi, ayniqsa XIX asrda Chor Rossiyasining janubga qarab kengayish siyosati hamda Xitoyning (Sin sulolasi) Sharqiy Turkiston ustidan

bosimi natijasida siyosiy va ma’naviy madad, siyosiy-diplomatik aloqalarga ehtiyoj sezgan [5. 66-b.], [14. 402-b.]. Bu davrda islom olamining eng qudratli siyosiy tuzilmasi va sunniy musulmonlarning homiysi mavqeida bo‘lgan Usmonli davlati Turkiston xonliklari uchun ham bir tomondan hokimiyatining nufuzini orttirish manbai, ham tashqi tahdidlarga qarshi ittifoq izlash markazi vazifasini bajargan [12. 68-b.], [13. 123-b.]. Ikki tomon o‘rtasidagi munosabatlar faqat siyosiy va harbiy doirada cheklanib qolmay, haj yo‘llarining xavfsizligi, xalifalik maqomiga bo‘lgan ehtirom, ilmiy va madaniy aloqalar kabi ko‘p qirrali xususiyat kasb etgan [6. VII-b.], [11. 125-b.].

Mavzuga oid tarixiy manbalar tahlil qilinganda, Qo‘qon xonligi tarixi bilan shug‘ullanib kelgan tarixchilarning asosiy e’tiborida bo‘lib kelgan mahalliy tarixnavislik namunalari qatorida tadqiqotchilar foydalanishi mumkin bo‘lgan Usmonli davlatining boy tarixiy materiallari majmuasi ham mavjudligi ko‘zga tashlanadi. Ushbu manbalarning asosiy qismini Usmonli arxivlari (BOA) tashkil etadi. Xususan, *Hatt-ı Hümayûn*, *İrâde*, *Cevdet*, *Yıldız* tasniflari hamda *Nâme-i Hümayûn* daftarlarida ikki davlat o‘rtasidagi rasmiy yozishmalar, yuborilgan elchilarning faoliyati va o‘zaro talablar aks etgan muhim hujjatlar jamlangan [5. 71–72-b.].

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, Turkiston hududida yozilgan mahalliy tarixnavislik asarlari xonlikning ichki hayoti hamda Usmonli davlatiga bo‘lgan munosabatini o‘rganishda muhim manba hisoblanadi. Ular orasida Muhammad Hakimxon To‘ra tomonidan yozilgan va XIX asr uchun muhim manbalardan biri sanalgan “Muntaxab ut-tavorix” asari, Mulla Niyoz Muhammad Ho‘qandiyning “Ibrat ul-xavoqin” (yoki “Tarix-i Shohruhi”) hamda Muhammad Yunusxon Shig‘avulning elchilik jarayonlariga oid muhim ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan “Tarixi Aliquli Amirlashkar” asarlari alohida ajralib turadi [1. 64-b.], [7. 8–10-b.], [9. 152-b.].

Siyosiy munosabatlarning boshlanishi. Qo‘qon xonligi XVIII asr boshlarida (1710-yil) o‘zbeklarning Ming qabilasi tomonidan Farg‘ona vodiysi markazida tashkil etilgan [5. 76-b.], [12. 72-b.]. Xonlikning Usmonli davlati bilan rasmiy darajadagi ilk diplomatik aloqalari XIX asr boshlarida Amir Umarxon (1810–1822) davriga to‘g‘ri keladi [1. 62-b.], [8. 19-b.]. 1819–1820-yillarda Sayyid Hoji Mirqurban orqali Sulton

II Mahmudga yuborilgan bay’at maktubi ikki davlat o’rtasidagi munosabatlarning rasmiy boshlanishi sifatida e’tirof etiladi [5. 73-b.], [12. 73-b.]. Dastlab Usmonli davlati mintaqadagi voqealarni asosan Buxoro elchilari orqali kuzatgani hamda Qo‘qonning Buxoroga qaramligi haqidagi mavjud tasavvurlar sababli bu aloqalarga ehtiyotkorona yondashgan. Biroq Qo‘qonning mustaqil siyosiy kuch sifatida shakllanishi natijasida munosabatlar Muhammad Alixon davrida o‘zining eng yuqori bosqichiga ko‘tarilgan [5. 74-b.], [12. 142-b.]. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tadqiqotchilar ikki davlat o’rtasidagi munosabatlarni uch asosiy yo‘nalishda tahlil qiladilar.

1.Qo‘qon xonligining diniy va siyosiy legitimlik izlanishlari. So‘z yurutilayotgan davrda Turkiston xonliklarida hukmdorlikning legitimligi ikki asosiy tayanch ustiga qurilganligi takidlanadi: Chingiziy an’ana (nasabiy legitimlik) va islom shariati (diniy legitimlik) [9. 145-b.]. XVIII asr boshida mustaqillik e’lon qilgan Qo‘qon xonligi uchun Usmonli davlati bilan aloqalar o‘rnatish ushbu ikki yo‘nalishda ham hokimiyatini mustahkamlash nuqtayi nazaridan hayotiy ahamiyat kasb etgan. Siyosiy legitimlik va unvon masalasida Qo‘qon xonlari taxtga chiqqanlarida o‘z maqomini “Xalifalik markazi” hisoblangan Istanbulga bildirgan holda siyosiy tan olinishga intilganlar [12. 73-b.], [13. 125-b.]. Usmonli sultonidan yuboriladigan “tasdiq yorlig‘i” xonlikning nafaqat xalq orasida, balki Buxoro va Xiva kabi raqib siyosiy markazlar qarshisida ham ustunlik va mustaqilligini mustahkamlovchi omil bo‘lgan [5. 73-b.], [12. 148-b.]. Ayniqsa, Muhammad Alixon davri (1822–1842) bu izlanishlarning eng yaqqol ko‘rinishlarini namoyon etgan. U Usmonli sultonidan o‘zi va valiahd o‘g‘li Muhammad Amin uchun nufuzli unvonlarini so‘ragan [10. 400-b.], [13. 151-b.]. Ushbu unvonlar Qo‘qonning mintaqadagi boshqa bekliklar hamda ko‘chmanchi qabilalar (qozoq va qirg‘izlar) ustidan hukmdorlik da’volariga huquqiy asos yaratish maqsadini ko‘zlagan [6. 73-b.], [12. 286-b.]. Diniy legitimlik nuqtayi nazaridan esa Qo‘qon xonligi uchun Usmonli sultoni oddiy hukmdor emas, balki “yer yuzining xalifasi” va “Rum xalifasi” sifatida qabul qilingan [1. 62-b.], [8. 19-b.]. Xonlar sultonga bay’at bildirgan holda ma’naviy himoya va siyosiy tayanchga ega bo‘lishni maqsad qilganlar [1. 71-b.]. Arxiv hujjatlarida Qo‘qon xonlarining sultonga

“xalifam” deb murojaat qilgani va sadoqat izhor etganliklari qayd etilgan [1. 62-b.], [12. 73-b.]. Siyosiy va harbiy bosim kuchaygan davrlarda Usmonlidan so‘ralgan tug‘, alam, qilich va nomayi humoyun kabi ramziy belgilar xonlikning islom olamidagi nufuzini tasdiqlovchi ma’naviy unsurlar bo‘lgan [5. 73-b.]. Shuningdek, Sharqiy Turkistonda Xitoy bosimiga qarshi yurishlar natijasida qo‘lga kiritilgan “g‘oziy” unvoni xonlikning diniy legitimligini xalq va ulamolar orasida yanada mustahkamlagan [10. 399-b.], [13. 133-b.].

2. Tashqi tahdidlarga qarshi qo‘llab-quvvatlash va mudofaa: rus va xitoy omillarining Usmonli–Qo‘qon munosabatlariga ta’siri. Qo‘qon xonligi XIX asr davomida geosiyosiy jihatdan shimoldan Rossiya imperiyasi, sharqdan esa Xitoy (Sin sulolasi) kabi ikki yirik davlat bilan siyosiy munosabat va harbiy ziddiyatlarda bo‘lib, hudud kengaytirish, saqlab qolish, keyinchalik o‘z mustaqilligini saqlab qolish uchun kurash olib borgan [4. 362-b.], [10. 402-b.]. Ushbu ikki tashqi tahdidga qarshi mudofaa strategiyasining markazida *“islom olamining homiysi va xalifasi”* sifatida qaralgan Usmonli davlatidan olinadigan harbiy, texnik va ma’naviy yordam ham turgan [5. 63-b.], [12. 73-b.]. Rossiyaning XIX asr boshlaridan boshlab Qozoq dashtlarida kengayishi va Qo‘qon chegaralarida harbiy istehkomlar qurishi xonlik uchun asosiy xavfsizlik tahdidini yuzaga keltirgan [4. 390-b.]. Umarxon davrida ruslarning Qo‘qon hududlarining chegara qismlarida qal’alar qurishi ikki tomon o‘rtasida chegara nizolarini birmuncha kuchaytirgan [4. 384-b.]. Muhammad Alixon davrida esa rus bosimi tizimli xarakterga ega bo‘lib, Qo‘qon tomoni bu holatni suverenitetga tajovuz sifatida Usmonli hukmdorlariga bildirib borgan [10. 406-b.]. 1860-yillarga kelib rus tahdidi to‘laqonli harbiy istiloga aylangan. 1864-yilda Avliyoota, Turkiston va Chimkent kabi strategik qal’alarning qo‘lga olinishi xonlikning shimoliy mudofaa tizimini zaiflashtirgan [1. 60-b.], [13. 317-b.]. 1865-yilda esa Toshkentning qo‘lga olinishi ortidan Sayyid Yaqubxon To‘ra boshchiligidagi elchilik Istanbulga yuborilib, sultondan harbiy yordam so‘ralgan [8. 59-b.]. Biroq Usmonli davlati o‘z ichki muammolari va Rossiya bilan diplomatik muvozanat sababli bu talabga faqat ma’naviy qo‘llab-quvvatlash va maslahatlar bilan javob qaytargan [12. 74-b.], [13. 130-b.].

Qo‘qon xonligining Xitoy bilan aloqalari asosan Sharqiy Turkiston (Qashqar va Oltishahar) musulmon aholisini qo‘llab-quvvatlash hamda “*xo‘jalar masalasi*” atrofida shakllangan [4. 366-b.]. Xonlik bu hududdagi xo‘jalarni o‘z hududida saqlab, Xitoyga qarshi siyosiy bosim vositasi sifatida foydalangan [7. 108-b.]. Muhammad Alixon davrida Jahongir xo‘ja qo‘zg‘oloniga berilgan yordam va Gulbog‘ jangidagi muvaffaqiyatlar natijasida xon “*g‘oziy*” unvoniga ega bo‘lgan [10. 399-b.], [7. 116-b.]. Bu holat Istanbul saroyiga katta yutuq sifatida yetkazilgan. Xitoy hukumati esa Qo‘qonning qo‘zg‘olonlarga ko‘rsatgan yordamiga javoban iqtisodiy bosim va savdo cheklovlarini joriy qilgan [7. 125-b.], [10. 405-b.]. Shu sharoitda Qo‘qon xonlari Usmonli sultonidan turli unvonlar so‘rab, siyosiy va ma’naviy himoya kalkanini mustahkamlashga intilganlar [10. 400-b.], [13. 125-b.].

XIX asrda o‘qotar qurol texnologiyasining tez sur‘atlar bilan rivojlanishi Qo‘qon xonligini an’anaviy harbiy tizimini o‘zgartirishga majbur etgan [14, s. 403]. Xonlik Chor Rossiyasining zamonaviy piyoda va artilleriya qo‘shinlari oldida faqat otlig askarlarga tayanadigan armiyasining yetarli emasligini anglab, Usmonli davlatini harbiy modernizatsiya uchun asosiy model va texnik yordam manbalaridan biri sifatida ko‘ra boshlagan [7. 127-b.], [14. 405-b.]. Shu asosda Istanbulga yuborilgan elchilar orqali armiyani Yevropa uslubida tayyorlash uchun mutaxassislar va harbiy jihozlar so‘ralgan [12. 41-b.]. Bu harakatlar ayniqsa Muhammad Alixon davrida (1822–1842) aniq ko‘rinish kasb etgan. 1837–1838 yillarda Istanbulga yetib kelgan elchi Zohid Xo‘ja piyoda, otlig va artilleriya qismlarini tayyorlash uchun Usmanli davlatidan harbiy muallimlar hamda to‘p quyish ustalarini yuborishni so‘rab murojaat qilgan [14. 405-b.]. Shuningdek, yangi ixtiro qilingan qurollar namunalari va zamonaviy jang taktikalari aks etgan o‘quv qo‘llanmalarini ham taqdim etish masalasi bildirilgan [5. 108-b.], [13. 164-b.]. Usmanli hukumati bu talablarni jiddiy ko‘rib chiqqan bo‘lsa-da, masofaning uzoqligi, Eron hududining geografik to‘siq sifatidagi roli hamda Rossiya bilan mavjud tinchlikni saqlash zarurati sababli bevosita harbiy mutaxassis yuborishni ma’qullamagan [7. 136-b.]. Buning o‘rniga Qo‘qon qo‘shini uchun ayrim miltiq namunalari, harbiy nishonlar va o‘quv kitoblarini yuborish tasdiqlangan [12. 53-b.].

1860-yillarga kelib Rossiya bosqinining xonlik hududlariga yaqinlashuvi bilan harbiy yordam talablari yanada faollashgan [8. 60-b.]. 1864–1865 yillarda Istanbulga kelgan Sayyid Yoqubxon To‘ra ruslarning kuchli o‘t ochish qurollariga qarshi kurashish uchun xalifadan zamonaviy miltiqlar hamda ularni ishlata oladigan ustalarni yuborishni so‘ragan [1. 67-b.], [11. 1421-b.]. Usmanli davlati bu davrda ham ichki muammolar sababli cheklangan yordam ko‘rsatib, faqat zamonaviy miltiq namunalari va harbiy kiyimlarni taqdim etishga qaror qilgan [12. 53-b.]. Harbiy modernizatsiyaning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida sanoat hamkorligi ham ko‘tarilgan. Qo‘qon hukmdorlari o‘q-dori ishlab chiqarishni xonlik hududida yo‘lga qo‘yish va kon resurslarini o‘zlashtirish maqsadida Usmonli davlatidan kon muhandislari va ustalarini yuborishni so‘ragan [12. 46-b.]. Biroq Usmanli tizimidagi mutaxassislarning ko‘pchiligi g‘ayrimusulmon aholidan iborat bo‘lgani hamda Turkiston hududining uzoqligi sababli bu jarayon amalda murakkab kechgan va texnik bilim almashinuvi asosan yozma vositalar orqali amalga oshirilgan [12. 48-b.].

3. Ijtimoiy-madaniy va diniy aloqalar. Usmanli davlati va Qo‘qon xonligi o‘rtasidagi ijtimoiy-madaniy va diniy aloqalar umumiy islomiy identitet hamda Usmanli sultonining xalifalik maqomiga bo‘lgan ehtirom asosida shakllanganligini ko‘rishimiz mumkin [8. 61-b.]. Ushbu munosabatlar faqat siyosiy ittifoq darajasida qolmay, balki ma’naviy jihatdan ham birlashish intilishini ifodalagan [12, 7-b.]. Haj amaliyoti Turkiston musulmonlari uchun nafaqat muqaddas ziyorat, balki Istanbul — “Xalifalik markazi” orqali Usmonli sultoniga sadoqat bildirish bilan yakunlanadigan ma’naviy sayohat sifatida qaralgan [4. 5-b.], [8. 61-b.]. Haj yo‘lovchilari asosan Qrim va Qora dengiz orqali o‘tuvchi shimoliy yo‘nalishdan foydalanganlar [4. 4-b.]. Istanbuldagi o‘zbek takkalari (Sultonahmat, Uskudar va Ayyub) haj qiluvchilarning yashash va ta‘minot ehtiyojlarini qondirib, norasmiy konsullik vazifasini ham bajargan [3. 27-b.]. Usmanli davlati esa Turkistondan kelgan ziyoratchilarni “*vatandan kelgan mehmonlar*” sifatida qabul qilib, ularga moddiy yordam, oziq-ovqat va bepul qatnov imkoniyatlarini taqdim etgan [4. 1-b], [6. 75-b.], [12. 150-b.].

Ta‘lim va ilmiy aloqalar ham Qo‘qon xonligidagi madrasalarning kitobga bo‘lgan ehtiyoji hamda talabalarning Istanbulda tahsil olishi orqali rivojlangan. Xonlik

hukmdorlari ilmiy darajani oshirish maqsadida Usmaoli davlatidan diniy, falsafiy asarlar va darsliklar so‘rab murojaat qilganlar, bu talablar esa Istanbul tomonidan mamnuniyat bilan qondirilib, kitoblar yuborilgan [6. 77-b]. XIX asr oxirlaridan boshlab, Rossiya imperiyasining mustamlakachiligi bilan bog‘liq siyosat natijasida ko‘plab Turkiston yoshlari Istanbuldagi harbiy, tibbiy va ma’muriy maktablarda tahsil ola boshlagan [3. 24-b.], [5. 147-b]. Ushbu muhit ular orasida keyinchalik jadidchilik g‘oyalarining shakllanishiga ham zamin yaratgan [1.142–143-b.]. Shuningdek, Turkistonlik xayriyachilar tomonidan Usmonli ta’lim muassasalari va Hijoz temir yo‘li loyihasiga qilingan yordamlar bu madaniy hamkorlikning muhim ifodasi bo‘lgan [3. 35-b.].

Elchilar va hadyalar. Usmonli davlati va Qo‘qon xonligi o‘rtasidagi munosabatlarda o‘zaro almashilgan elchilar va hadyalar faqat diplomatik vosita bo‘lib qolmay, balki tomonlar o‘rtasidagi ma’naviy bog‘liqlik, siyosiy legitimlik va madaniy hurmatning eng aniq ifodasi sifatida namoyon bo‘lgan [1. 68-b], [5. 300-b.]. Tadqiqotchilarning bildirishicha, Qo‘qon xonligi Istanbulga yuboriladigan elchilarni tanlashda nihoyatda sinchkov yondashgan. Diplomatik missiyaning muvaffaqiyati elchilarning aql-zakovati, nasabi va ijtimoiy mavqeiga bevosita bog‘liq deb qaralgan [3. 128-b.]. Shu sababdan, elchilar asosan din olimlari, tasavvuf shayxlari hamda Payg‘ambar (s.a.v.) avlodidan bo‘lgan sayyidlar orasidan tanlangan [1. 59-b.]. Bu holat bir tomondan Usmonli xalifasiga bo‘lgan chuqur hurmatni ifodalasa, ikkinchi tomondan elchining Istanbulda yuqori e’tibor va hurmatga sazovor bo‘lishini ta’minlovchi omil sifatida qaralgan [3. 134-135-b.]. 1820-yilda birinchi rasmiy aloqani o‘rnatgan Sayyid Hoji Mirqurbon, 1837-yilda kelgan Zohid Xo‘ja hamda 1865-yilda rus bosqiniga qarshi xalifadan yordam so‘ragan Sayyid Yoqubxon To‘ra ushbu diplomatik missiyalarning eng mashhur vakillaridir [1. 67-b.], [5. 331-b.].

Hadyalar almashinuvi esaa, ikki davlat o‘rtasidagi samimiyat va o‘zaro tan olishning ramzi sifatida shakllangan. Sultonlar elchilar tomonidan hadyalarning shaxsan taqdim etilishiga ruxsat berib, ularga alohida ehtirom ko‘rsatgan. Qo‘qondan yuborilgan hadyalar asosan xonlik boyligi va san’atini aks ettiruvchi buyumlar bo‘lgan. Manbalarda keltirilishicha, eng ko‘p yuboriladigan hadya Qur’oni Karim nusxalari

bo‘lgan [5. 303-309-b.]. Bundan tashqari Marg‘ilon ipak matolari, kashmir ro‘mollari, qimmatbaho matolar, atlas ko‘rpalar, chinni buyumlar, mushk atirlari va zotli otlar ham yuborilgan [1. 68-b.], [5. 303-304-b.]. 1864-yilgi maktubda oltin suvi yuritilgan bezaklar va nafis naqshlarning ishlatilishi Usmonlilarga alohida e’tibor belgisi sifatida qayd etilgan [1. 69-b.]. Maktubda o’sha davr xonlikdagi qiyinchiliklarning ifodasi sifatida *“himmatimiz baland, ammo imkonimiz qisqa”* iborasi esa moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay hadyalarning e’tibor bilan tayyorlanganini ifodalagan [1. 68-72-b.].

Usmonli sultonlari Qo‘qon (umuman olganda Turkiston) elchilariga doimo katta saxovat va hurmat ko‘rsatgan. Istanbuldan, yangi taxtga chiqqan xonlarga yorliqlar, oltin bezakli qilichlar, tug‘lar, bayroqlar va ordenlar yuborilganligi haqida ma’lumotlar bor [5. 84, 159, 312-b.]. Shuningdek, elchilar va ularning hamrohlariga Istanbulda bo‘lgan davrida kunlik ta’minot (taomiyya), hammom xarajatlari, Ramazon sovg‘alari va qaytish uchun katta miqdordagi yo‘l xarajatlari ham berilgan [5. 241, 266, 336-b.].

Olib borilgan tadqiqotlar asosida xulosa qiladigan bo‘lsak, Usmonli davlati va Qo‘qon xonligi o‘rtasidagi qariyb bir asrlik munosabatlar Turkiston geografiasining geosiyosiy bosim ostida qolgan murakkab bir davrida umumiy diniy identitet va siyosiy qo‘llov izlash jarayoni doirasida shakllangan. Qo‘qon xonlarining Usmanli sultonini “Xalifayi ro‘yi zemin” sifatida ehtirom ko‘rsatib, unga bay‘at berishi xonlikning mintaqaviy raqiblari qarshisida legitimlikka erishish hamda rus va xitoy bosimiga qarshi ma’naviy himoya tayanchi yaratish istagini ifodalagan [14. 402-b.].

Xonlik armiyasini modernizatsiya qilish maqsadida so‘ralgan harbiy muallimlar va texnik yordamlar masofa uzoqligi, Eron hududining geosiyosiy to‘siq sifatidagi roli hamda Usmonli davlatining Rossiya bilan diplomatik muvozanatni saqlash zarurati tufayli cheklangan darajada amalga oshgan. Shunga qaramay, yuborilgan harbiy ta’lim qo‘llanmalari va qurol namunalari ikki davlat o‘rtasida ilmiy-texnik aloqalarning shakllanishiga birmuncha zamin yaratgan. Siyosiy va harbiy cheklovlarga qaramasdan, Istanbuldagi o‘zbek takkalari va haj yo‘llari orqali davom etgan ijtimoiy-madaniy aloqalar ikki xalq o‘rtasidagi bog‘liqlikning uzluksizligini ta’minlagan [4. 5-b.].

Xulosa qilib aytganda, Osmanli davlatining cheklangan harbiy va siyosiy yordami Qo‘qon xonligining 1876-yilda rus istilosi oqibatida tarix sahnasidan chiqib ketishini to‘xtata olmagan bo‘lsa-da, bir asr davom etgan bu munosabatlar natijasida shakllangan tarixiy va madaniy meros bugungi Turkiya–O‘zbekiston aloqalarining mustahkam poydevorini hamda “**Turkiston – Ota Yurt**” konsepsiyasiga asoslangan umumiy istiqbol qarashlarini shakllantishda muhim rol o‘ynashi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Budak, M. (2024). Turkiye–O‘zbekistan ilishkilerinin tarihi zemini: Osmanlı-Türkistan arasındaki siyasi ve kültürel ilishkiler (XVI–XX. yüzyıllar). *Avrasya İncelemeleri Dergisi*, 13(2), 123–148.
2. Çelik, M. B. (2014). İşgallerinden önce Türkistan hanlıklarında tarih yazıcılığı. *Turkish History Education Journal*, 3(2), 144–165.
3. Çoban, D. (2012). II. Abdülhamid dönemi Osmanlı arşiv belgeleri ve basınında Türkistan (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi.
4. Güler, M. (2016). XIX. asırdan günümüze Kırgızistan’da hac olgusu ve Osmanlı Devleti’nin bölge hacılarına yaklaşımı. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(1), 1–16.
5. Macit, A. (2008). Başbakanlık Osmanlı arşiv belgeleri ışığında XIX. yüzyıl Osmanlı-Hokand Hanlığı münasebetleri (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi.
6. Macit, A. (2009). Osmanlı Devleti ile Hokand Hanlığı münasebetleri. *İLEM Yıllık*, 4(4), 67–81.
7. Macit, A. (2013). 19. asırda Hokand Hanlığı ile Osmanlı Devleti arasındaki münasebetler. III. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi Bildiriler Kitabı I içinde (ss. 123–136).
8. Mahmudov, S. (2020). 1864 yılında Hokand’dan İstanbul’a gönderilen diplomatik misyon. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 9(4), 61–77.
9. Mahmudov, S. (2024). Hokand Hanı Ömer Han’ın bir mektubu izinden ve yahut Hokand-Osmanlı ilishkilerinde Çin faktörü. A. Kaymak, S. Eren, S. Nurdan, K.

Güney, & M. Özler (Ed.), XIX. Türk Tarih Kongresi bildiriler (Cilt III–I. kısım, ss. 427–443) içinde.

10. Mahmudov, S. (2025). Türkistan’ın Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkilerinde elçi olarak seçilenler. E. Onay (Ed.), Cumhuriyet’in 100. yılında Türk dışişleri: Asırların diplomasi birikimi (ss. 127–137) içinde. Türk Tarih Kurumu.

11. Mahmudov, S. (n.d.). Hokand Hanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu: 1865 yılındaki Seyyid Yakub Han Töre’nin başkanlığındaki diplomatik misyon. XVIII. Türk Tarih Kongresi bildiriler (Cilt III, ss. 1413–1424) içinde.

12. Özyurt, A., Şeker, K., Vanlıoğlu, M., Küçük, M., Yekeler, N., Koltuk, N., Gündoğdu, R., Dilber, S., Demircioğlu, S., Çuluk, S., Sezen, T., & Atik, V. (2004). Belgelerle Osmanlı Türkistan ilişkileri (XVI–XX. yüzyıllar). Devlet Arşivleri.

13. Şen, H. (2020). Muhammed Ali Han dönemi Hokand Hanlığı (1822–1842) (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi.

14. Yoska, E. (2011). Muhammed Ali Han dönemi (1822–1842) Hokand Hanlığı-Osmanlı Devleti ilişkileri. *History Studies*, 3(3), 395–408.